

METALLURGLAR KORXONALARI ISHCHILARI MAXSUS KIYIMI UCHUN XOS BO'LGAN XUSUSIYATLAR TAHLILI

Xakimjonov Islombek Shuxrat o'g'li

Namangan to'qimachilik sanoat instituti " Dizayn " kafedrası assistenti

Elektron pochta: islomsu25@gmail.com

Tel: +998 93 673 46 69

Bahromova Mashhuraxon Ikromjon qizi

Namangan to'qimachilik sanoat instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14234181>

Annotatsiya. Maqolada metallurgiya ishchi hodimlari maxsus kiyimda qollaniladigan zamonaviy maxsulotlar turli adabiyotlar hamda internetmanbaalardan o'rgangan holda tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: metall, sanoat, issiqlik, harorat, mexanik ta'sir, himoya, maxsus, kiyim, mato, material.

Аннотация: В статье проанализированы современные изделия, используемые металлургами в специальной одежде, изучив их по различной литературе и источникам Интернета.

Ключевые слова: металл, промышленность, тепло, температура, механическое воздействие, защита, специальная, одежда, ткань, материал.

Abstract: The article analyzes modern products used in special clothing by metallurgical workers, studying them from various literature and Internet sources.

Keywords: metal, industry, heat, temperature, mechanical impact, protection, special, clothing, fabric, material.

Metallurglarning kasbi erigan metall bilan yaqin aloqada bo'lishni o'z ichiga oladi. Shu bilan birga, olovli kasb egalarining kiyimlari nafaqat ularni xavfli haroratdan himoya qilishi, balki ular ichida osongina harakatlanishi uchun etarlicha erkin bo'lishi kerak. Mamlakatimizda bunday kiyimlar uchun davlat standartlari ishlab chiqilgan va u turli xil ob-havo sharoitida, jumladan, qattiq sovuqlarda egasini himoya qilishi kerakligi hisobga olinadi.

Yong'inga chidamlilik - bu metallurklar uchun kiyim-kechak bo'lishi kerak bo'lgan asosiy sifatdir. Bu kiyim tikilgan material bilan ta'minlanadi. Bu tabiiy yoki sintetik matolar bo'lishi mumkin.

Zamonaviy yong'inga chidamli matolar 2 va 3-darajali kuyishdan himoya qilishni kafolatlaydi, yonib ketmaydi va kuymaydi. Ular takroriy yuvishdan keyin ham yong'inga chidamliligini saqlab qoladilar.

Issiqlikka chidamlilik - metallurklar uchun kiyim inson tanasini issiq metallning issiqligidan himoya qilishi kerak.

Quyidagi materiallar ushbu shartlarga javob beradi:

- yong'inga chidamli brezent;
- tabiiy yoki sintetik mato;
- maxsus birikmalar bilan singdirilgan mato;
- och sariqdan jigarrangacha;

- himoya kiyimlari tikilgan qalin tabiiy teri qatlami va bo'laklari.

1-rasm. Olovga chidamli mato va tabiiy charm.

Flameshield - bu maxsus polimer singdirilgan paxta mato bo'lib, u himoya xususiyatlari bo'yicha terini parchalashdan kam emas, lekin kiyish ancha qulay. Flameshield butun kostyumlarni va individual himoya elementlarini kurtkalarining tirsaklarida yoki shimlarning tizzalarida tikish uchun ishlatiladi.

2-rasm. Moleskine - juda silliq, deyarli sayqallangan sirtga ega bo'lgan zich paxta material va "mol terisi".

Turli metallar kiyim bilan aloqa qilganda o'zini boshqacha tutadi. Bu moddalarning fizik-kimyoviy xususiyatlariga bog'liq. Misol uchun, po'lat sirtini ho'llamaydi va materialdan osongina dumalab ketadi. Alyuminiy, aksincha, matoga tarqaladi va yopishadi va kiyim orqali osongina yonib, xodimni jarohatlaydi. Shuning uchun alyuminiy bilan ishlaydigan metallurklar uchun materialning bunday maxsus xususiyatga ega bo'lishi ayniqsa muhimdir. Bunga malolarga maxsus kimyoviy ishlov berish orqali ham erishiladi.

Metallurgiya kiyimlari uchun muhim sifat qulaylikdir. Barcha himoya xususiyatlariga qaramay, maxsus kiyimlar harakatni cheklamasligi kerak, lekin ayni paytda tanaga etarlicha mos tushadi. Bu xavfsizlik nuqtai nazaridan ham zarur. Metallurg uchun odatiy kostyum - kurtka, nimcha, kombinzon va shim. Mahkamlagichlar va cho'ntaklar qulay joylarda joylashgan bo'lib, qulaylikni oshirish uchun kiyimning ichki qismi yumshoq paxta materiallari bilan qoplangan.

Kimyoviy ishlov berish, turli xil singdirish va sintetik tolalardan foydalanmasdan metallurklar uchun kiyim tikish uchun ishlatiladigan materialdan barcha kerakli xususiyatlarga erishish qiyin. Shu bilan birga, kiyim-kechak hipoalerjenik bo'lishi va ishchi

tanasining qismlarini haddan tashqari qizib ketishining oldini olish uchun nafas olishi kerak. Hatto bunday turdagi yuqori sifatli kiyimlarni tikishda ishlatiladigan iplar ham maxsus issiqlikka chidamli iplar bilan ishlatiladi.

Ish kostyumiga qo'shimcha ravishda asosan haqiqiy charmdan ishlab chiqarilgan xavfsizlik poyabzallari 300°C gacha bo'lgan haroratga va agressiv muhitga bardosh beradigan, nitril taglikka ega metall shlyapa; bosh, yuz, ko'z, og'iz va burunni himoya qilish uchun dubulg'alar, qalqonlar, ko'zoynaklar, respiratorlar; qo'llarni yuqori haroratsdan himoya qilish uchun maxsus qo'lqoplar.

References:

1. И. Ш. Хакимжонов, С. Ш. Ташпулатов. Структура и функциональные свойства текстильных материалов, применяемых в специальной одежде для защиты от повышенных температур. *Universum: технические науки*. 2024 г. 25-35 с.
2. I.Sh. Khakimzhanov, S. Sh. Tashpulatov. Analysis of the model project based on a survey conducted with the aim of creating workwear for working personnel of metalworking enterprises. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*. 2023 y. 57-65 page.
3. И. Ш. Хакимжонов, С. Ш. Ташпулатов. Металлга ишлов бериш корхоналари ишчи ходимлари махсус кийими топологияси. *UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY AND INNOVATION*. 2023 й. 28-36 б.
4. Islombek Xakimjonov. Literature analysis on the research and development of the method of designing special clothes for workers of metal casting and metal processing enterprises. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*. 2023 y. <http://niet.uz/index.php/nj/article/view/20>
5. Islombek Xakimjonov. To the metal processing to give and again work types. *Ümummilli Lider Heydär Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Dördüncü sənaye inqilabı və innovativ texnologiyalar"* Beynəlxalq elmi-praktik konfransı. 2023 y. 389-341 p.
6. Islombek Xakimjonov. Welding methods in the process of supplying metal for processing. *Ümummilli Lider Heydär Əliyevin anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunmuş "Dördüncü sənaye inqilabı və innovativ texnologiyalar"* Beynəlxalq elmi-praktik konfransı. 2023 y. 37-40 p.